

Осенний залёт маскированной трясогузки в г. Сургут

А. А. Емцев

Емцев Александр Александрович, Сургутский гос. университет, ул. Энергетиков, 22,
г. Сургут, ХМАО, 628408; alemts@mail.ru

Поступила в редакцию 26 февраля 2024 г.

Ключевые слова: *Motacilla personata*, миграции, Ханты-Мансийский автономный округ.

Гнездовой ареал **маскированной трясогузки** *Motacilla personata* занимает территорию от Каспийского моря и Афганистана на западе и юге до Монголии на востоке, а также предгорий Алтая, Кузнецкого Алатау, Саян и отчасти примыкающей равнины на севере (Рябицев, 2014; Ковалевский и др., 2017). В пределах Западной Сибири отдельные особи периодически появляются преимущественно в миграционное время на некотором удалении от основных мест размножения вида, наиболее часто в Новосибирской и Томской областях (Белоусов, 2018; Жуков, 2019; Самодуров, 2019; Баздырев, 2020; Гришаев, 2023; Полежанкина, 2023; и др.). Самые дальние залеты отмечены в г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (Емцев, 2007) и пос. Якша Республики Коми (Курбанбагамаев, Нейфельд, 2012). Сведения о залетах маскированных трясогузок на территорию Ханты-Мансийского

автономного округа до настоящего времени не поступали. Описанный ниже случай является первой такой регистрацией.

Одиночную маскированную трясогузку наблюдали 18 октября 2023 г. в аэропорту г. Сургута (61°20' с.ш., 73°24' в.д.). Птица непродолжительное время держалась у хозяйственного корпуса службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, затем улетела в южном направлении. Отличительной особенностью окраски данной особи были темно-серый верх головы, белый подбородок и тонкий белый «усик» на нижней челюсти (см. приложение). Видимо, это была самка, приобретающая зимний наряд. Утром текущего дня температура воздуха составляла +7°C, в предвечернее время она поднялась до +14°C. В целом сентябрь и первые две декады октября 2023 г. характеризовались сравнительно теплой бесснежной погодой.

ЛИТЕРАТУРА

Баздырев А. Маскированная трясогузка (*Motacilla alba* ssp. *personata*) [Электронный ресурс] // iNaturalist. 2020. <https://www.inaturalist.org/observations/66509917> (дата обращения: 07.02.2024).

Белоусов М. Маскированная трясогузка *Motacilla*

personata (Gould, 1861) — Masked Wagtail [Электронный ресурс] // Sibirds.ru — Siberian Birdwatching Community. 2018. <https://sibirds.ru/v2photo.php?l=ru&s=054501153&n=1&si=sib> (дата обращения: 07.02.2024).

- Гришаев Л. Маскированная трясогузка (*Motacilla alba* ssp. *personata*) [Электронный ресурс] // iNaturalist. 2023. <https://www.inaturalist.org/observations/154970504> (дата обращения: 07.02.2024).
- Емцев А. А. К фауне птиц южной части Ямало-Ненецкого автономного округа // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2007. Вып. 12. С. 72–93.
- Жуков В. С. Залет маскированной трясогузки *Motacilla (alba) personata* в Новосибирскую область // Рус. орнитол. журн. 2019. № 1837. С. 4911–4916.
- Ковалевский А. В., Редькин Я. А., Гаишков С. И., Ильяшенко В. Б. Распространение и характер пребывания видов рода Трясогузки *Motacilla* на юго-востоке Западной Сибири // Вестн. Том. гос. ун-та. Биология. 2017. № 39. С. 107–126.
- Курбанбагамаев М. М., Нейфельд Н. Д. Залет маскированной трясогузки в верховья Печоры // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2012. Вып. 17. С. 95–96.
- Полежанкина П. Маскированная трясогузка (*Motacilla alba* ssp. *personata*) [Электронный ресурс] // iNaturalist. 2023. <https://www.inaturalist.org/observations/161562774> (дата обращения: 07.02.2024).
- Рябицев В. К. Птицы Сибири: справ.-определитель. М.; Екатеринбург, 2014. Т. 2. 452 с.
- Самодуров К. Маскированная трясогузка (*Motacilla alba* ssp. *personata*) [Электронный ресурс] // iNaturalist. 2019. <https://www.inaturalist.org/observations/24782544> (дата обращения: 07.02.2024).

Приложение. Маскированная трясогузка, международный аэропорт «Сургут» им. Ф. К. Салманова, 18 октября 2023 г.

Appendix. Masked Wagtail, F. K. Salmanov Surgut International Airport, 18 October 2023. https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_em1_a01.pdf

Autumn record of vagrant Masked Wagtail in Surgut

A. A. Yemtsev

Aleksandr A. Yemtsev, Surgut State University, 22, Energetikov st., Surgut, Khanty-Mansiysk autonomous district, Russia, 628408; alemts@mail.ru

We recorded a single **Masked Wagtail** *Motacilla personata* at the Surgut airport (N61°20', E73°24') on 18 October 2023. The bird stayed near a household building for a short time and then flew off south. It might have been a female in winter plumage. This is the first record of Masked Wagtail in the Khanty-Mansiysk autonomous district.

Key words: *Motacilla personata*, migrations, Khanty-Mansiysk autonomous district.